

**РУССКИЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УСТНОЙ
РЕЧИ УЧАЩИХСЯ**

Жураева Марзияхон Кобилжоновна

Хасанбаев Оятилло Закиржанович

Акбаров Бархаёт Дилмуродович

Студенты Андижанского института сельского хозяйства и
агротехнологий

**RUSSIAN FAIRY TALES ARE A TOOL FOR STUDENTS' ORAL SPEECH
DEVELOPMENT**

Jorayeva is the daughter of Marziyakhan Kabiljan

Khasanboyev is the son of Oyatillo Zakirjon

Akbarov is the son of Barhayot Dilmurod

*Students of the Andijan Institute of Agriculture and Agricultural
Technologies*

**RUS TILI ERTAKLARI TALABALARNING OG'ZIQ NUQTINI
RIVOJLANTIRISH VOSITASI**

Jo'rayeva Marziyaxon Qobiljon qizi

Xasanboyev Oyatillo Zokirjon o'g'li

Akbarov Barhayot Dilmurod o'g'li

*Andijon qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligi texnologiyalari instituti
talabalari*

Аннотация. В статье рассматривается проблема применения русских народных сказок как средства развития и формирования устной речи студентов в иноязычных группах. Особое внимание автор уделяет

подробному анализу особенности влияния сказок на речь учащихся и способам организации работы с ней на занятиях. В частности, рассматриваются речевые компетенции, которые будут формироваться с помощью применения данного фольклорного жанра. Описываются и анализируются этапы работы, которые включают в себя комплекс мероприятий по развитию устной речи у студентов средствами народных сказок, а также формы занятий, которые будут в большей мере способствовать формированию просодической стороны устной речи.

Annotation. The article examines the problem of using Russian folk tales as a means of developing and shaping the oral speech of students in foreign language groups. The author pays special attention to a detailed analysis of the peculiarities of the influence of fairy tales on students' speech and ways of organizing work with it in the classroom. In particular, speech competencies that will be formed through the use of this folklore genre are considered. The stages of work are described and analyzed, which include a set of activities for the development of oral speech in students through folk tales, as well as forms of classes that will largely contribute to the formation of the prosodic side of oral speech.

Annotatsiya. Maqolada rus xalq ertaklaridan chet tili guruhlarida talabalarning og'zaki nutqini rivojlantirish va shakllantirish vositasi sifatida foydalanish muammosi ko'rib chiqiladi. Muallif ertaklarning o'quvchilar nutqiga ta'sirining o'ziga xos xususiyatlarini va sinfda u bilan ishlashni tashkil etish usullarini batafsil tahlil qilishga alohida e'tibor beradi. Xususan, ushbu folklor janridan foydalanish orqali shakllanadigan nutqiy kompetensiyalar ko'rib chiqiladi. Ishning bosqichlari tavsiflangan va tahlil qilingan bo'lib, ularda xalq ertaklari orqali o'quvchilarda og'zaki nutqni rivojlantirish bo'yicha tadbirlar majmui,

shuningdek, og'zaki nutqning prozodik tomonini shakllantirishga katta hissa qo'shadigan mashg'ulotlar shakllari mavjud.

Ключевые слова: русские народные сказки, устная речь, младшие школьники, речевые компетенции

Keywords: russian folk tales, oral speech, primary school students, speech skills.

Kalit so'zlar: rus xalq ertaklari, og'zaki nutq, boshlang'ich maktab o'quvchilari, nutq kompetensiyalari

Совместное чтение помогает учителям и студентам сблизиться, лучше понять друг друга, доставляет удовольствие от общения. Подбирает сказки, нужно учитывать возраст студента и особенности его психологического развития. Детство каждого человека ассоциируется со сказками. Сказка берет свое начало еще из глубины веков – той поры, когда существовало устное народное творчество.

Русская народная сказка представляет собой устно-поэтический рассказ, который в определенной степени содержит фантастический вымысел. Русская народная сказка – это, прежде всего, произведение искусства; живое, красочное, увлекательное, яркое, стирающее границы между реальностью и игрой, чем особенно импонирует детям и соответствует их возрастным психологическим особенностям.

Устное народное творчество считается неиссякаемым источником для нравственного, патриотического, трудового, эстетического воспитания. Для многих русских писателей и поэтов сказка явилась источником творчества, любви к своему народу, к окружающему, ощущения таинственности и красоты природы. Все знают, какое влияние оказала Арина Родионовна, которая открыла перед маленьким Сашей мир народной песни, сказок. О

неподражаемой прелести вечеров, наполненных таинственными образами няниных сказок, Пушкин писал в стихотворении «Сон»

Фольклор особенно притче для студентов – это не просто фантазия, это особая реальность мира чувств. Слушая сказки, студенты глубоко сочувствуют персонажам.

В сказках и притчах в образной форме показывается, как человек может помочь себе преодолеть различные невзгоды и трудности, сделать свою жизнь полноценной, оставаясь при этом самим собой. Сказки оказывают большое влияние на формирование личности человека. Писатель Виктор Кротов дает такое определение сказки: «Сказка – это честная выдумка, честный вымысел. Удивительно то, что это не уменьшает ее способности отражать жизнь, а скорее увеличивает его».

Действительно, сказка покоряет богатством вымысла, своими образами, удивительным переплетением фантастического и реального. Герои сказок летают на коврах – самолетах, за одну ночь осушают болота, строят дворцы, побеждают чудовищ и в то же время ничем не отличаются от обычных людей. Это удивительное сочетание правды и вымысла.

Применение сказок для развития устной речи будет также создавать такие речевые компетенции, как:

- расширение словарного запаса;
- пополнение грамматического строя;
- развитие диалогической и монологической сторон речи;
- совершенствование звукового речевого компонента.

Народная сказка является одним из эффективных методов развития речи студента, в особенности это касается связности речевых высказываний. Результатом использования этно-педагогических материалов, которые заложены в текстах сказок, студенты могут учиться и тренировать

способность к речевым высказываниям, совместно с выработкой и построением тонального ряда собственных высказываний и просодику.

Использование на уроке новых интерактивных методов с различными играми по сказкам играет важную роль не только в развитии устной речи учащихся, но и в формировании личности.

Вот несколько примеров таких интерактивных методов:

«Звукорежиссеры»

Игра направлена на развитие на развитие устной связной речи, помогает лучше запоминать последовательность действий сказки и ее сюжет.

После прочтения сказки, рассмотрите иллюстрации к ней. Остановитесь на понравившейся. Предложите своему малышу «озвучить» картинку. Пусть он вспомнит, что говорили герои в данный момент, какие действия выполняли. Также для этой игры можно использовать и фрагменты мультфильмов по одноименным сказкам. Выключите звук, и пусть слушатели озвучивают ход событий.

«Пропущенный кадр»

Цель игры: научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок, помочь ребенку запомнить последовательность событий сказки. По порядку разложите перед ребенком картинки из сказки. Одна картина специально убирается. Перед малышом ставится задача вспомнить, какой сюжет пропущен. Если он затрудняется найти ответ, можно положить перевернутую картинку в том месте, где она должно лежать, не нарушая последовательности.

«Встречи героев»

Игра помогает развивать устную диалогическую речь, лучше запоминать последовательность действий сказка. После прочтения ему предлагаются изображения двух героев из сказки. Задача ребенка состоит в

том, что ему нужно вспомнить, что говорили герои друг другу и озвучит диалог.

Американский психолог и психиатр Бруно Беттель Хаим написал: «Детям нужны сказки» (так называется его монография), развития личности.

Устный народный творчество в жизни каждого человека имеет колоссальное значение. Она становится средством развития и воспитания буквально с первого дня жизни крохи.

Сказка пробуждает все доброе, что есть в душе каждого человека, формирует нравственные ценности и любовь к чтению, учит правильному общению, развивает эмоциональную сферу и речь.

Использованная литература:

1. *«Русский как иностранный»* телеграмм канал.
2. Х.М. Адхамовна *«Русская народная сказка как средство формирования личности и развития устной речи студентов в иноязычных группах»* «Экономика и социум» 11(114)2023
3. <https://infourok.ru/user/velieva-emine-edemovna/blog/rol-skazki-v-zhizni-cheloveka-105510.html>
4. finogewa.k@mail.ru

